

THE ROLE OF
AGRICULTURE AND MEDICINE
IN SCIENCE

**АГРОТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЯНЦЕВ ЛИПЫ
МЕЛКОЛИСТНОЙ**

Преподаватель Термезский государственный университет инженерии и
агротехнологий

Шайманов Шерзод Камол огли

sherzodbekkamologli@gmail.com

Студент Термезский государственный университет инженерии и
агротехнологий

Турдикулова Дилнавоз Аслиддиновна

dturdiqulova58@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются агротехнические методы выращивания сеянцев липы мелколистной в условиях регионов с жарким и засушливым климатом, включая южные районы Узбекистана. Приведены требования к подготовке семян, сроки и способы посева, особенности стратификации для осенних и весенних посевов. Описаны методы ухода за посевами: режим полива, рыхление почвы, применение минеральных удобрений, а также меры по защите всходов от грибных заболеваний, особенно от полегания. Отмечено, что раннее получение дружных всходов и поддержание оптимальной влажности являются ключевыми факторами успешного выращивания сеянцев липы мелколистной.

Ключевые слова. Липа мелколистная, агротехника, выращивание сеянцев, стратификация семян, осенний посев, весенний посев, полив, рыхление почвы, минеральные удобрения, фитопатология, полегание всходов, лесное хозяйство, озеленение.

Основная часть. Липа – одна из ценных лесных пород, применяемых в лесоводстве, а также в озеленении населенных пунктов. В лесном хозяйстве липа используется для получения древесины, а также для закрепления и облесения склонов. Липа почти повсеместно применяется для озеленения городов. Густая листва даёт хорошую тень, что особенно ценно в условиях жаркого климата Узбекистана. Обильное цветение и аромат цветов привлекают пчёл, получающих от них богатый взятки прекрасного нектара. В обычных условиях одно дерево липы даёт 2-5 кг мёда. Цветки липы широко применяются как лекарственное средство, называемое «липовый цвет».

Липу сеют осенью и весной. В условиях Узбекистана лучшими являются осенние посевы, так как при этом правильнее используется запас почвенной влаги. Семена к посеву готовят по-разному, что зависит от сезона сева. Для осеннего посева семена липы замачивают в течение двух суток в воде и стратифицируют в песке с соотношением по объёму 1:2 в течение 100 дней перед посевом. За этот срок семена только частично готовятся, но не наклевываются. Полностью они готовятся к прорастанию уже за зимний период в почве. При весеннем посеве семена стратифицируются в песке в течение 150 дней и доводятся до наклевывания.

Предпосевная подготовка почвы состоит в бороновании, планировке посевного участка и культивации на глубину 4—5 см. Сеют семена в двустрочные ленты с широкими (10 — 20 см) строчками, углубленными на 4 см и с уплотненным дном. Высевают липу по норме 16 г на погонный метр широкой строчки. Заделывают семена на глубину 2 см. Чтобы в зоне высеянных семян постоянно сохранялась влага, которая имеет очень важное значение для

проращенных семян. Перед весенним посевом почву обильно увлажняют, создавая влажную среду для наклюнувшихся семян.

Всходы липы довольно чувствительны к высоким температурам, воздушными и почвенными засухами. Поэтому необходимо строго следить за этими элементами климата и почвенной среды с тем, чтобы своевременно помогать сеянцам необходимыми агротехническими приемами. Поливают посевы 6—8 раз в зависимости от наличия влаги в почве по норме 600-800 м³га, а в засушливое лето до 10 раз. После поливов и дождей проводится поверхностное рыхление почвы для разрушения корки, причем с момента достаточного укоренения сеянцев для сплошного рыхления применяются легкие бороны. Кроме этого, в между рядах проводится глубокое (6-8 см) рыхление почвы культиватором до 6 раз в первое и 3-4 раза во второе лето. Сорняки пропалывают по мере необходимости.

При выращивании сеянцев липы на незасоленных предгорных сероземных почвах вносятся минеральные удобрения из расчета годовой нормы азота - 90, фосфора - 90, калия - 30. Фосфорные и калийные удобрения вносятся под будущую посевную строчку, в начале нарезают бороздки глубиной 5-7 см с одновременным внесением в их дно удобрений, а затем на месте этих бороздок

устраиваются гряды. Азотные удобрения вносятся в виде подкормки по 30 кг/га во второй половине мая и июня.

Сеянцы липы страдают от заболевания — так называемого полегания, поэтому необходимо организовать борьбу с этим грибным заболеванием согласно специальной инструкции.

Необходимо стремиться всходы липы получит возможно раньше, чтобы они к жаркому сухому периоду достаточно окрепли и лучше сопротивлялись вредному воздействию высокой температуры и грибным болезням. Также важно добиваться дружных и густых всходов в строчках, так как густой своей листвой они взаимно предохраняют нежные стебельки от вредного влияния солнцепека и суховейных ветров. Широкострочные посеы лучше всего удовлетворяют этим требованиям.

Заключение. Выращивание сеянцев липы мелколистной в условиях жаркого климата требует правильной стратификации семян, своевременного посева и поддержания оптимальной влажности почвы. Регулярные поливы, рыхление и внесение минеральных удобрений обеспечивают дружные и устойчивые всходы. Раннее развитие сеянцев помогает им лучше переносить высокие температуры и защищает от грибных заболеваний. Соблюдение агротехнических приёмов позволяет получать качественные саженцы, пригодные для лесовосстановления и озеленения в условиях Узбекистана.

Литература

1. Байгарин Е.К., Бакуменко О.Е., Байков В.Г., Бессонов В.В., Доронин А.Ф., Макаренко М.А. Разработка напитка на основе растительного сырья для профилактики гипертонии - Вопросы питания 2014.167-168.

2. Богданов А.Н., Лукашова Л.А., Ушакова Л.С., Зацепина Е.Е., Галивка С.С. Получение жирного масла из семян липы сердцевидной, его анализ и перспективы применения - Разработка, исследование и маркетинг новой

фармацевтической продукции Сборник научных трудов Выпуск 67, Пятигорск 2012, 151-153.

3. *Болотова В.Ц., Криштанова Н.А. Оценка антиульцерогенной активности извлечений из листьев липы сердцевидной - Психофармакология и биологическая наркологию 2008, 7, 4, 1616-1617.*

4. *Буркова Е.А., Хабибрахманова В.Р., Канарский А.В. Антиоксидантные свойства экстрактов цветков липы сердцелистной (Tilia Cordata) - Вестник Казанского технологического университета 2015, 18, 16, 38-40.*

5. *Веселова Д.В., Степанова Э.Ф. Использование в современной медицине цветков липы сердцевидной - Фармация и фармакология 2016, 1 (14).*

6. *Ермаков О.А., Панасенко А.И. Изучение свойств масла семян липы - Вестник Тамбовского университета. Серия: естественные и технические науки 2003, 8, 1, 127.*

7. *Зарубина Н.В., Попов Д.М. Аминокислотный состав цветков и листьев липы - Фармация 2012, 5, 21-23.*

8. *Криштанова Н.А., Сафонова М.Ю., Болотова В.Ц., Павлова Е.Д., Саканян Е.И. Перспективы использования растительных полисахаридов в качестве лечебных и лечебнопрофилактических средств. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Химия. Биология. Фармация 2005, (1), 212-221.*

9. *Луканюк М.И., Марчишин С.М. Жирнокислотный состав листьев некоторых видов растений семейства липовые - Український біофармацевтичний журнал 2012, 1-2, 62-66.* 10. *Лупинская С.М., Орехова С.В., Васильева О.Г. Изучение биологически активных веществ липы, крапивы и душицы и сывороточных экстрактов на их основе - Химия растительного 140 сырья 2010, 3, 143-145.*

10. *Barreiro Arcos M.L., Cremaschi G., Werner S., Coussio J., Ferraro G., Anesini C. Tilia cordata Mill. Extracts and scopoletin (isolated compound): differential cell growth effects on lymphocytes - Phytother. Res. 2006, Jan., 20(1), 34-40.*